

GERAÇÃO MILÊNIO: UM ESTUDO SOBRE A ADAPTABILIDADE DA GERAÇÃO MILÊNIO AS PROFISSÕES DO FUTURO

Gabriela Aparecida Pereira¹, Luciane Pinheiro Dias Ribeiro Pinheiro²

Faculdade de Tecnologia Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Cidade A.E. Carvalho, São Paulo-SP, Brasil, gabrielaaparecidapereira471@gmail.com¹. luciane.aulas@gmail.com².

RESUMO. Com crescimento tecnológico e o domínio de uma nova geração no mercado de trabalho, nos faz questionar a adaptabilidade futura de era totalmente integrada a tecnologia e o surgimento de novas profissões. A atual geração “Y” ou milênio se decorre de características e padrões totalmente diferentes das gerações anteriores, trazendo ao mercado uma visão mais ampla sobre os novos padrões mais empático, solitário, ambientalista e conscientizado. Apesar de apresentar tais padrões as inovações do futuro, mostram que essa geração precisará se adaptar as mudanças e algumas profissões do futuro que serão predominantes da geração posterior, o alto avanço digital, trará novas adaptações as profissões hoje exercidas e mais procuradas pela geração milênio e se readequar a mesma profissão será seu desafio para se manter no mercado. Diante disso foi elaborada uma pesquisa de teor quantitativo, com base em referenciais teóricos afim de analisar as possíveis mudanças nas características da geração milênio e sua adaptabilidade as profissões do futuro. Os resultados demonstra que a geração milênio/Y em relação aos meios tecnológicos futuros possuem adaptabilidade ao mercado de trabalho, porém há uma deficiência em relação as profissões do futuro onde menos de 10% da geração milênio atuam ou cursam as chamadas profissões do futuro.

Palavras-chave. Geração Y, Gerações, Mercado de Trabalho, Profissões do Futuro, Tecnologia.

ABSTRACT. *With technological growth and the dominance of a new generation in the labour market, it makes us question the future adaptability of the fully integrated era of technology and the emergence of new professions. The current generation “Y” or millennium arises from characteristics and standards totally different from previous generations, bringing to the market a broader view of the new standards more empathic, solitary, environmental and aware. Although these standards present the innovations of the future, they show that this generation will need to adapt to the changes and some professions of the future that will be predominant of the next generation, the high digital advance, will bring new adaptations to the professions exercised today and most sought after by the millennial generation and if readjustment of the same profession will be its challenge to remain in the market. In view of this, a quantitative survey was conducted, based on theoretical references, in order to analyze the possible changes in the characteristics of the millennial generation and its adaptability to the professions of the future. The results show that the millennium/Y generation, in terms of future technological means, is adaptable to the labor market, but there is a deficiency in relation to the professions of the future where less than 10% of the millennium generation work or study the so-called professions of the future.*

Keywords: *Generation Y, Generations, Labor Market, Future Professions, Technology.*

1. INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho foi moldado drasticamente com a chegada da tecnologia, a procura por recursos que dinamizam as experiências e inovações, adaptado se a todas as gerações presentes no mercado de trabalho, sem distinção as idades, o que levam todos estarem qualificados e atualizados ao cenário atual. Às adaptações do tempo e do mercado de trabalho trouxe consigo gerações e valores que hoje se adaptam e interagem suas mais diferentes formas de pensar e agir. Segundo Oliveira (2009), a geração Y conhecida também como geração milênios de jovens e adultos entre 20 e 39 anos mostra a forma como se relacionam em formas de pensar, liderar, agir unificados pelo mundo totalmente tecnológicos e multitarefas. Nas organizações empresariais apesar da busca por inovação, as mesmas optam por profissionais com experiência de mercado, deixando a geração Y em desvantagem aos concorrentes por serem inexperientes, recém- graduados e não terem conhecimento prático do assunto. Já nas empresas o crescimento dessa geração se torna rápida e constante pela ambição de crescimento, inovação e tecnologia avançada desses jovens adultos. No entanto, a geração milênios são considerados ansiosos e impacientes, ou seja, apesar de possuir maior facilidade em se adaptarem as mudanças também não consegue ficar muito tempo executando a mesma função. Isso se deve por sempre estarem interessados por novos aprendizados e desafios com interesse em formação profissional.

Segundo estudo “A Revolução das Competências” do *ManpowerGroup*(2017), apresentado no Fórum Econômico de Davos, há uma estimativa de que a tecnologia vai alterar a dinâmica do ambiente de trabalho, fazendo com que em torno de 45% das atividades feitas por humanos sejam automatizadas daqui a dois ou três anos. Outra pesquisa realizada pela *Deloitte*(2019), mostra que até 2025, cerca de 75% do mercado de trabalho mundial será formada por profissionais que pertençam a geração Y, o que faz que o mercado de trabalho se adapte aos estilos dinâmicos e tecnológicos da geração “Y”. Em um mundo literalmente tecnológico as empresas exigem padrões e inovações muitas vezes já limitadas as gerações a anteriores hoje adaptadas parcialmente ao mundo Y, que logo em algumas décadas terão que se adaptar as novas gerações centenas. Tendo em vista as mudanças tecnológicas cada vez mais automatizadas, o presente artigo tem como problema: Analisar a adaptabilidade da geração “Y” as “profissões do futuro? ”

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a adaptação da geração Y nas chamadas profissões do futuro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Denomina-se como geração grupo de pessoas que partilham o mesmo ano de nascimento e vivem os mesmos acontecimentos estruturais da sociedade atual de sua época. Trazendo consigo valores, visões, cultura oriunda da sua época sociocognitivo-cultural, também pode ser compreendida como a valores, visões de uma sociedade, com consequência aos meios estruturais que a sociedade passa em sua época. Trazendo a geração ações, atitudes, complementos e pensamentos específicos semelhantes a sua época. (Kupperschmidt 2000; Chiuzi, Fusari & Peixoto 2011).

Atualmente a definição de geração se dar pela divisão de vinte anos separando uma geração da outra classificadas como: *Baby Boomers*; Geração X e Geração Y out *millennials*. Na literatura não há um

padrão que delimite os anos de nascimento de cada uma das gerações, mesmo havendo algumas contradições, de uma forma geral, as gerações ainda estão classificadas como: Tradicionalistas – nascidos entre os anos de 1925 e 1945; *Baby Boomers (Boomers)* - nascidos entre os anos de 1946 e 1964; Geração X – nascidos entre os anos de 1965 e 1979 e Geração Milênio ou Geração Y – nascidos entre os anos de 1980 e 2001; Geração Z – Nascidos entre os anos de 2001 e 2010; Geração Alfa– Nascidos a partir de 2010. (Alsop, 2008; Oliveira, 2009)

Oliveira (2009) compreende a geração baby boomers como pessoas com data de nascimento entre 1946 a 1964. Nome este vindo no final a 2ª Guerra, onde há dados que mostram o quanto a taxa de natalidade aumentou nos EUA de forma significativa. Época considerada como “anos dourados”, onde as sociedades reconstruíam-se do pós-guerra. No Brasil, a época boomers era vivida pela ditadura, governo de Juscelino Kubtschek e o início da ditadura. Sua educação rígida e comprometida ao trabalho e a educação, faz com que qualquer atitude fora do padrão se torne mal visto pela sociedade foi realizada dentro de um conceito de forte disciplina no trabalho e nos estudos. Qualquer comportamento fora do padrão era mal visto pela sociedade. O legado desta geração são os valores a disciplina, a ordem e a obediência. Categorizados como profissionais mais motivados, os boomers possuem dois extremos da sua época são: o disciplinado e o rebelde. O disciplinado era o jovem que possuía um comportamento exemplar, cresceu em famílias de pais trabalhadores O jovem rebelde era o oposto ao disciplinado e fazia escolhas que transgredissem as regras e a ordem estabelecida.

A geração X nascidos entre os anos de 1965 e 1979, período marcado pelas revoluções, busca de direitos, movimentos *hippies*. No Brasil, esta geração vivenciou a forte censura contra a liberdade, provocados pela ditadura militar, ainda pode-se descrever que os jovens da geração X estão separados em quatro tipos: revolucionário, o musical, o familiar e o workaholic. O revolucionário pode se identificar com forte desejo de mudanças revolucionárias relação a sociedade. O musical mostra vocação para musica. O familiar traz consigo valores herdados dos seus pais que sucedem a geração *baby boomers* e tradicionais. O *workaholic* estão focados em formalizar sua carreira de sucesso, deixando sua família em segundo plano. Seu perfil de liderança caracteriza uma geração mais diversificada, conciliadora, prática e transparente, em relação a geração anterior. (MELO, 2010; Oliveira (2009).

Sucedendo a geração X, a geração Y possui idade entre 39 e 23 anos, se encontram subdivididos em quatro perfis distintos: Engajados, preocupados, céticos e despreocupados vindo de um mercado de trabalho extremamente competitivo. Unificado um perfil que os tornam semelhante é a interação com a internet, sempre atualizados, criativos, dinâmicos e objetivos a geração Y retrata o início de uma era tecnologia surgindo após os conceitos revolucionários aos direitos de liberdade e expressão da geração X. Segundo o escritor Oliveira (2012), o fator considerado um dos pontos mais altos quando se trata da geração Y é a internet, levando a comunicação e o alcance de informações a outro nível, quebrando barreiras e facilitando a globalização. Acontecimentos sociais e manifestações que antes se mantinham restritas passaram a escala de acesso mundial, ajudando a moldar e tornando-se uma grande referência até a vida adulta de seus filhos dando-lhes um engajamento para planejar um futuro melhor para as próximas gerações. Ainda para os autores Lipkin e Perrymore (2010) os jovens milênios unificam-se como os nativos digitais e os integrantes das demais gerações como imigrantes

digitais. Os nativos digitais nasceram já integrados a tecnologia digital enquanto os imigrantes digitais tiveram que adaptar e incorporar a tecnologia nas suas vidas.

Para os filósofos há diversas datas que marcam início desta geração iniciada em 1980 até meados dos anos 2000. Segundo Erickson (2011), a geração milênio ou Y compreende os que nasceram entre 1980 a 1997, e sempre esteve ligada à tecnologia, desde muito cedo aprenderam a explorar esta vantagem competitiva, possuem autoconfiança, autossuficiência e buscam sempre mais aprimorar suas habilidades. Possuem grande facilidade de relacionamento e comunicação tanto na família como na empresa, os pais são dedicados e presentes. Uma geração que busca compartilhar seus conhecimentos, reconhecimento e respeito mútuo comparado às outras gerações. Já para Lancaster e Stillman (2011), a geração milênio é constituída – se por jovens nascidos entre 1982 e 2000, posterior a geração X, estes nascidos entre 1965 e 1981, sucedendo a geração *Boomers*, nascidos entre os anos de 1946 e 1964 e os Tradicionalistas que são as pessoas nascidas antes de 1946, ainda para os autores pode-se definir a geração milênio ou Y como jovens nascidos na era da informação e do conhecimento, procuram significados em tudo que praticam, querendo sempre conciliar serviço e lazer. O que os levam a ter e procurar por mais flexibilidade, ainda para Tapscott (2010), a geração Y é o grupo de indivíduos nascidos entre 1977 e 1997. Esta geração de jovens tem uma característica ainda não vivida por nenhuma geração anterior: a de, devido à convivência com a internet, ser considerada uma geração global. Isso significa que os indivíduos partilham de características em comum que transcendem fronteiras, idiomas e nacionalidades.

Em um contexto geral dos escritores podemos definir o perfil da geração Y como a geração da era do início digital, sempre atualizados, criativos, dinâmicos e objetivos a geração Y retrata o início de uma era tecnologia surgindo após os conceitos revolucionários aos direitos de liberdade e expressão da geração X. Com base avançada nesse conhecimento levantamos a questão para o constante avanço tecnológico e o quanto tal geração estaria adaptadas as mudanças do mercado de trabalho totalmente virtual, onde suas possíveis profissões hoje escolhidas tivessem que se reinventar ao mercado posterior a sua geração.

Nascidos entre 1998 a 2009 essa geração recentemente começa ingressarem nas organizações, marcadas pela primeira geração 100% nascidos na era digital, essa geração possui preocupações com a diversidade, meio ambiente, lazer e empreendimento. Segundo Santos Neto e Franco (2010), essa geração é denominada “Geração Silenciosa” porque seus integrantes normalmente utilizam fones de ouvidos. Além disso são ágeis com computadores mas possuem dificuldade em lidar com as estruturas tradicionais, até mesmo as escolares.

“A chamada geração *Alpha* são as crianças que nasceram depois do ano 2010 mais nova geração deste século 21. O termo foi usado pela primeira vez pelo sociólogo australiano Mark McCrindle, em março de 2010, e seu nome tem origem na primeira letra do alfabeto grego, “ α ”. A geração *Alpha* nasceu em um contexto global no qual as novas tecnologias estão bem mais desenvolvidas do que há dez anos. Os desafios ambientais são mais preocupantes e a quantidade de informações com as quais lidamos no dia a dia nunca foi tão grande. “Nascidos a partir de 2010, a geração mais nova providos das gerações Y onde a preocupação dos pais seria como partilhar tanta tecnologia e informação cada vez mais globalizadas as crianças altamente conectadas as redes, jogos virtuais.

Uma pesquisa feita pelo site hotcourses.com, mostra que as profissões predominantes da dessa geração estão relacionadas ao marketing, trabalhos sociais, tecnologia, administração, publicidade e saúde. A revista Exame (2016), essa geração se firmo no mercado de trabalho com uma rotina dinâmica, visão inovadora e planos de carreira detalhado, seguindo as áreas da economia, engenharia, desenvolvimentos de games e softwares e estratégias organizacionais. Outra pesquisa realizada pela consultoria *Future Workplace* para revista Exame (2014) com mais de mil profissionais nos Estados Unidos, 91% desses jovens não pretendem passar mais de três anos numa mesma empresa. Isso se dar pelo fato da geração y está procurando além de um ambiente dinâmico e aprendizado constante um plano de carreira rápido e consolidado o que leva as empresas procurarem meios de se adaptar trabalho e lazer no mesmo espaço de tempo, dando flexibilidade e autonomia a geração Y atual predominante no ingresso as organizações.

Com meios cada vez mais inovador, tecnológico , dinâmico e criativo uma pesquisa mostrar as qualidades profissionais da geração *millennials* e seus interesses em crescimento , a pesquisa realizada pela Contalento (2018), mostrou que 36% desses jovens possuem sede de crescimento e desenvolvimento, 30% são mais antenados com o que acontece ao seu redor, 16% possuem grande intimidade com a tecnologia, 12% consegue trabalhar em equipe com facilidade, 6% são sociáveis e muito comunicativos e 2% valorizam a qualidade de vida. Para as empresas, essa geração pode representar uma oportunidade ou um desafio. Inicialmente, pois a geração *Millennials* não têm o desejo de permanecer anos em uma mesma corporação, e dão um peso diferente a dinheiro e bens materiais valorizando aprendizado, flexibilidade e crescimento.

O que leva o departamento de gestão de pessoas usarem e adaptarem dinâmicas e estratégias, planos de carreira afim de atrair e motivar propósitos que façam esses jovens se tornarem mais engajados e alinhados aos propósitos das empresas. Uma pesquisa realizada pela Deloitte (2019), mostra que 24% dos homens e 13% das mulheres da geração Y consideram as empresas do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações como as mais atrativas para entanto, a mesma pesquisa mostra que, na visão da geração Y, 75% das empresas estão preocupadas apenas com seus próprios objetivos.

Contudo isso nos faz questionar quais adaptações essa geração passarão as empresas em um médio de prazo de 20 anos onde a geração predominante se dará pela geração Y e as adaptações que eles terão que desenvolver para atender um mercado de trabalho totalmente tecnológico e inovador liderados pela geração posterior a sua, suas atuais profissões atenderam as perspectivas do mercado automatizado.

Mello (2010), descreve que os jovens milênios representam os mais novos entrantes no mercado de trabalho, ocupando os cargos das gerações anteriores. Denominada como geração milênio ou “Y”, tendem a lidar melhor com as mudanças, não se preocupam tanto com a segurança como prioridade, buscam por desafios constantes, corrigem e aceitam seus erros mais rápidos que as gerações anteriores. Em quesito profissionais visam assim como a geração X, ter crescimento e sucesso profissional, com o diferencial de conquista rápida, o desejo por assumir responsabilidades, competências e estar diante de tomadas de decisões, todos esses objetivos intercalam junto o desejo de ambiente de trabalho flexível e ter mais qualidade de vida Alsop, (2008). Moldada drasticamente com a chegada da tecnologia, o mercado de trabalho procura recursos que dinamizam as experiências e inovações, adaptado se a todas as gerações presentes no mercado de trabalho, sem distinção as idades,

o que levam todos estarem qualificados e atualizados ao cenário atual. Atualmente essas mudanças veem ocorrendo em processos de recrutamento online, com fase de testes até entrevistas via vídeo adotadas por empresas multinacionais como exemplos temos a rede Natura, Banco Itaú, Nestlé e outras que utilizam a plataforma da rede *Facebook* via *Messenger* e o *LinkedIn*. Unificado se ao um mercado de trabalho cada vez mais *omnicanal*, quais seriam as possibilidades da geração atual predominante nas organizações (Y), estarem adaptas a mudanças de um mundo totalmente virtual.

O avanço da tecnologia é o fator principal ao qual estamos vivendo e chamada Quarta Revolução Industrial que trará ao mercado de trabalho forte impacto no que serão profissões do futuro, atualmente trabalhando de forma integrada, tecnologia parece estar ganhando cada vez mais espaço na humanidade, por ser tratar de uma ferramenta fundamental para nosso dia a dia e uma performance eficiente nas grandes e até pequenas empresas, e segundo estudos tudo nos levam a crer que nos próximos anos e décadas as maquinas trabalharão ainda mais a nosso favor com o objetivo de otimizar o impacto de nossas ações e redesenhar as profissões. Com intuito profissional e visionário a longo prazo a DELL Technologies realizou um estudo projetando como será a visão tecnologia em 2030 e o futuro das profissões e com o avanço tecnológico. A pesquisa realizada pela IFTF (*Institute For The Future*, 2019), contou com a análise e coleta de 3800 líderes de negócios e média em cerca de 17 países, entre elas o Brasil, onde se estima que 85% dos trabalhos em 2030 serão novos. Segundo o que informa o diretor de *marketing* é produtos da Dell, Sidney Samuel (2019), o principalmente vetor de mudança nas profissões de hoje no futuro serão o extremo avanço tecnológico ao qual a maioria das profissões de hoje terão que se remodelar as demandas e avanços.

A partir disso uns dos primeiros impactos ao longo prazo seriam no sistema educacional onde as habilidades primordiais a serem desenvolvidas seriam: Inteligência emocional, logica, conhecimento tecnológico, julgamento e impulso criativo. A principal mudança também se dará pela automatização de processos rotineiros cotidianos, onde sua demanda se concentrará em raciocínio, gerenciamento, debate de escopos e testes de aplicação de novas ideias. Com base na pesquisa dados revelam que no Brasil, 38% dos brasileiros possuem um novo estilo de trabalho permite mais concentração nas atividades; 36% tem um bom equilíbrio entre as vidas profissional e pessoal; e 29% sentem que são mais produtivos trabalhando de forma online *home office*. Ainda de acordo com a revista QB (2017) publicada em janeiro de 2019, revela em sua análise pelos próximos 10 anos com o futurologista da *cognizant* Ben Pring, os dados coletados na pesquisas mostram que há e haverá os chamados três “C’s” indispensáveis para as adaptações que sofrera o mercado e a evolução da humanidade que seriam eles; *Coaching* que auxiliariam as pessoas a administrarem suas finanças até seus hábitos e estilos de vida; Cuidado que estaria relacionado a saúde e qualidade de vida e por último teríamos a conexão onde a relação homem, ética ,físico estariam entrelaçadas a máquina, virtual e o comercio.

Pelos próximos 5 anos as áreas de emprego do futuro mais procuradas estarão totalmente ligadas a inovação, qualidade e estilo de vida, tecnologia e gerenciamento financeiro, tecnológico e ético. Em uma breve analise é possível identificar no cenário atual o crescimento de cada uma dessas profissões atualmente escassa. Referindo-me a qualidade /estilo de vida atuada pelo curador/*coaching* surgiu alguns fatores que impactara nesse crescimento. Situados atualmente como o maior índice de obesidade nos últimos treze anos pelo portal do Governo da Saúde aumentou em 67,8%, outro fator que aumente a procura por *coaching* e efetivem esse crescimento é que em até 2025 o Brasil será o

sexto país do mundo com mais idosos, fazendo com que hoje esses adultos procurem deste já hábitos e estilos mais saudáveis. Outro estilo muito procurado será o coaching administrativo/financeiro com ênfase em fazer com as pessoas consigam controlar, administrar e alavancar suas empresas, ações que hoje também são muito procuradas por empresas de médio e grande porte. Relacionado a tecnologia e inovação atualmente no mundo organizacional e pessoal a humanidade como todo sempre buscam criar e reinventar seus negócios, produtos e serviço, onde podemos considerar o principal fator pelos os impactos de gerações. Com a atual situação financeira do Brasil, onde uma pesquisa realizada pelo o gerenciamento financeiro e estratégico se torna um fator unanime organizações.

Já para os próximos 10 anos outras profissões entraram no mercado, altamente dominadas pela tecnologia com áreas que abrangeram controle de dados, rastreador, gerenciamento de máquinas, drones. O que denotasse por fim são profissões que não se acabara apenas terá que se adaptar aos novos conceitos de uma nova geração, contudo vale a pena questionar o quão adaptados e flexíveis essa atual geração se encontrar ao deparasse posteriormente com mudanças e avanços distintos de suas profissões.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização do trabalho foram feitos estudos com pesquisas de várias bibliográficas, artigos técnicos relacionados a geração “Y”, mercado de trabalho e profissões do futuro, utilizando logo após um questionário de respostas quantitativa estruturadas com base no referencial teórico, sendo direcionada ao público da geração “Y”, através da plataforma de questionários “Google Forms”.

Segundo Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas dessa forma a seguinte pesquisa demonstrasse quantitativa por compreender melhor os resultados obtidos para alcance do objetivo da pesquisa sobre adaptabilidade da geração “Y” diante das profissões do futuro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Baseado no referencial teórico, elaborou-se um questionário, cuja coleta de dados foram de 61 respondentes da geração “Y”, onde comprova a adaptabilidade da geração milênio diante das profissões futuras, mesmo que em contrapartida analisou-se também a futura carência em profissões hoje não muito procuradas, cursadas ou exercidas por eles listadas como umas das profissões do futuro. Isto fará com que daqui alguns anos essas gerações se remanejem as profissões de núcleo como ambiental, coaching emocional, financeiro e principalmente tecnológico.

Gráfico 1 - Adaptabilidade as mudanças

Fonte: As autoras (2019)

No primeiro gráfico identificamos que 68,3% estariam aptas as mudanças tecnológicas que ocorrerá em sua profissão, o que reafirma umas das características desta geração Y pelos autores Lipkin e Perrymore (2010), denominando essa geração como nativos digitais que nasceram já integrados a tecnologia outras características da geração destacadas foram sobre a forma a qual essa geração busca adquirir e aprender mais sobre a tecnologia cerca de 54,1% relataram aprender na pratica e 49,2% relatam aprender pesquisando na internet o que reforça uma de suas definições dada pelo autor Oliveira (2012), considerando um dos pontos mais altos da geração Y, a internet, o que os levam a comunicação e o alcance de informações a outro nível, quebrando barreiras e facilitando a globalização. Deste modo concluir-se que diante das tecnologias futuras a geração estaria apta as transformações do mercado futuro.

Gráfico 2 - Mudanças de demandas profissionais futuras

formação para atender

Fonte: As autoras (2019)

Neste gráfico podemos analisar que a geração milênio estão mais aptos as mudanças de profissões para atender as demandas futuras, o que confirma o autor Mello (2010), onde cita que a geração Y lidam de forma desapegada a estabilidade profissional e segurança organizacional, buscando sempre mudanças e experiências constantes. Conclui-se que a partir dessa informação a geração milênio passará constantemente por diversas formações e adaptações acadêmicas e profissionais.

Gráfico 3 - Trabalho em home

Fonte: As autoras (2019)

Durante as pesquisas de profissões do futuro analisamos que o crescimento do home office vem aumentando nas empresas ,ao questionar sobre esse nova probabilidade no futuro das organizações cerca de 52,5% da geração milênio deduz a plataforma de serviço flexível para conciliar qualidade e estilo de vida , característica valorizada entre essa nova geração organizacional segundo o que se afirma os autores Lancaster e Stillman (2011); onde os jovens nascidos na era da informação e do conhecimento, procuram significados em tudo que praticam, querendo sempre conciliar serviço e lazer, os levando a ter mais flexibilidade. A partir disso pode se entender que a geração milênio pelos próximos 10 anos conciliaram sua rotina pessoal com o home office.

Gráfico 4 - Tempo de crescimento profissional

Fonte: As autoras (2019)

Uma pesquisa realizada pela revista *Future Workplace* mostrou que os jovens da geração milênio não pretendem passar mais de 3 anos na mesma empresa caso não tenham chance de crescimento profissional, afim de comprovar a veracidade da matéria perguntamos e a público Y sobre o prazo médio de crescimento nas organizações cerca de 34,4% responderam que seria de 1 ano enquanto

16,4% consideram que o prazo médio para ascensão profissional seria de 5 anos, prazo esse que as empresas normalmente também consideram razoável para crescimento profissional.

Gráfico 5 - Área de atuação profissional ou formação

Fonte: As autoras (2019)

Em relação a formação acadêmica e a área povoada dessa geração o mundo administrativo parece tomar partido em 44,6% na geração “Y” seguida da área pedagógica em 12,5% e da saúde em 10,7%, profissões essas que se destacam em uma pesquisa realizada empela revista Exame (2016). Considerando em análise que o crescimento administrativo por essa geração se deve ao desejo não só de permanecer em uma empresa mas também de empreender e inovar assim como a área da pedagogia e saúde.

Gráfico 6 - Valor que mais atrai a geração y nas

Fonte: As autoras (2019)

Perguntados sobre qual valor mais os atraíam nas empresas, dinheiro e aprendizado destacam se diante da ética, autonomia e flexibilidade nas organizações, o que contesta a opinião do autor Alsop (2008), onde essa geração tinha como prioridade autonomia e flexibilidade, algo que possivelmente se modificou referente as situações socioeconômicas do país gerando aos milênios uma modificação de

prioridades dentro das organizações tornando uma característica individual alavancada de acordo com a situação socioeconômico do país.

Gráfico 7 - Postura diante das adversidades nas

Fonte: As autoras (2019)

Mais comunicativos a geração Y em seu mundo organizacional cerca de 36,1% procuram esclarecer seus pontos de vista em relação aos seus objetivos e expectativas, além de 34,4% da geração expor sua opinião e sugerir processos de melhoria para organização antes de pedirem as contas, o que vai contrário ao autor Oliveira (2012), considerando os jovens da geração milênio mais impulsivos e irresponsáveis diante das organizações. Hoje a postura do jovem da geração Y para ter se moldado de forma mais madura, responsável, centrada e comunicativa para expor sua opinião e resolver as possíveis adversidades nas organizações.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que grande parte da geração milênio/Y em relação aos meios tecnológicos futuros possuem adaptabilidade ao mercado de trabalho, porém há uma deficiência em relação as profissões do futuro como por exemplo nas áreas ambientalista onde menos de 10% da geração milênio atuam ou cursam, o que nos faz analisar que nos próximos 10 anos a carência nas áreas ambientalista estará maior, mais escassa e com mais procura pelo mercado de trabalho. Já nas áreas administrativas a readaptação e procura por um diferencial será destaque aos quem continuam na área escolhida pois ao contrário do meio sustentável, haverá muitos administradores, para pouca procura do mercado de trabalho futuro. Já as áreas de pedagogia e saúde o adaptação as tecnologias ultra avançadas será o desafio dos mestres e doutores do futuro as adaptações do tempo os levará a estarem mais antenados, criativos, dinâmicos para se encaixar ao futuro tecnológicos. Já os formados em Direito terão que remodelar seus meios de trabalho para um ambiente mais virtual onde a rapidez de acesso ultrapasse os livros de leis e normas, a tecnologia futura não será um desafio para a geração Y mas sim as profissões que terão que se modificar a elas, pois os processos burocráticos são complexos as mudanças.

Deste modo, a geração milênio não enfrentará grandes dificuldades as mudanças tecnológicas e por estarem aptos as mudanças constantes sua adaptabilidade para outra profissão também não será o grande desafio aos milênios, o que podemos comprovar desde estudo que sua adaptabilidade as

profissões do futuro não será um grande problema por sempre estarem dispostos e aptos as novas mudanças e experiências.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus por me proporcionar a oportunidade saúde, força, foco e fé para não desistir dos meus propósitos e está me guiando a cada passo dado.

Quero agradecer a minha mãe Emiliana Pereira de Sousa, que apesar de hoje não está mais presente entre nós, nunca ter desistido e medido esforços para que eu, nunca deixasse os estudos, por ter sido uma mulher guerreira, destemida e leal a mim como ninguém, de todo meu coração, grata a ti eternamente.

A ilustre instituição de ensino superior Fatec Zona Leste por todo apoio e suporte oferecido não só para desenvolvimento deste trabalho mas em toda jornada percorrida.

A minha orientadora Luciane Pinheiro Dias Ribeiro por todo suporte e tempo me proporcionado durante esse período.

Meus agradecimentos a minha tia, primos e aos meus amigos, companheiros de trabalho que fizeram parte da minha formação e vão continuar presentes em minha vida com certeza.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu mais sincero muito obrigado.

Referências

ALSOP, R. The trophy kids grow up: how the millennial generation is shaking up the workplace. São Francisco: Jossey-Bass, 2008.

CHIUZI, R. M., PEIXOTO, B. R. G., & FUSARI G. L. (2011). Conflito de gerações nas organizações: um fenômeno social interpretado a partir da teoria de Erik Erikson. *Temas em Psicologia*, 19(2), 579-590.

Contento- A nova geração de líderes, 2018. Disponível em <https://www.gestaoerh.com.br/melhores-fornecedores/gestao-do-negocio/7574-a-nova-geracao-de-lideres> Acesso em: 15 de Agosto de 2019.

Deloitte -Millennials nos dois lados da mesa ,(2019). Disponível em <https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/07/12/millennials-nos-dois-lados-da-mesa.html> Acesso em: 11 de setembro de 2019.

ERICKSON, T. E agora geração X? : como se manter no auge profissional e exercer a liderança plena numa época de intensa transformação. Tradução Bruno Alexander. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

IFTF (Institute For The Future) -85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas, 2019. Disponível em <https://projetodraft.com/85-das-profissoes-que-existirao-2030-ainda-nao-foram-criadas/> Acesso em: 12 de setembro de 2019.

KUPPERSCHMIDT, B. R. (2000). MULTIGENERATION EMPLOYEES: STRATEGIES FOR EFFECTIVE MANAGEMENT. *HEALTH CARE MANAGER*, 19(1) 65-76. DOI:10.1097/00126450-200019010-00011

LANCASTER, L.C; STILLMAN, D (2011). O Y DA QUESTÃO; COMO A GERAÇÃO Y ESTÁ TRANSFORMANDO O MERCADO DE TRABALHO. SÃO PAULO: SARAIVA

LIPKIN, Nicole; PERRYMORE, April. A Geração Y no trabalho: como lidar com a força de trabalho que influenciará definitivamente a cultura da sua empresa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

MELLO, C. O que deseja, como pensa, consome e age a Geração Y. IDG Now. 2010. Disponível em: Acesso em: 20 jul. 2012.

OLIVEIRA, Sidnei. Geração Y: era das conexões: tempo dos relacionamentos. Clube de Autores, 2009.

OLIVEIRA, Sidnei. Geração Y: O nascimento de uma nova versão de líderes. São Paulo: Interage Editora, 2012.

Revista Exame - 11 carreiras em alta que são dominadas pela Geração Y, 2016. Disponível em <https://exame.abril.com.br/carreira/11-carreiras-em-alta-que-sao-dominadas-pela-geracao-y/> Acesso em: 11 de setembro de 2019.

Revista Exame- Trocar muito de emprego pode sabotar o futuro da geração Y? 2014. Disponível em <https://www.google.com/amp/s/exame.abril.com.br/carreira/trocar-muito-de-emprego-pode-sabotar-o-futuro-da-geracao-y/amp/> Acesso em: 11 de setembro de 2019.

Revista QB - Profissões do futuro: 21 empregos que podem surgir nos próximos 10 anos e se tornar a base do futuro do trabalho, 2017. Disponível em <https://querobolsa.com.br/revista/profissoes-do-futuro> Acesso em: 11 de setembro de 2019.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SANTOS NETO, E.; FRANCO, E. S. Os professores e os desafios pedagógicos diante das novas gerações: considerações sobre o presente e o futuro. Revista de Educação do COGEiME. Ano 19, n. 36, janeiro/junho, 2010.

TAPSCOTT, D. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos. (Tradução de Marcelo Lino). Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2010